

АВТОРСЬКА КОНЦЕПЦІЯ ІСТОРІЇ В РОМАНІСТИЦІ П. ЗАГРЕБЕЛЬНОГО В КОНТЕКСТІ «НОВОГО ІСТОРИЗМУ»

Нестеренко Н. П. (Харків, Україна)

<https://orcid.org/0000-0003-1267-2907>

ABSTRACT. This studio is dedicated to the manifestation of the phenomenon of «new historicism» in the historical novels of Pavel Zagrebelny, who had a unique author's concept of history, which was embodied in one way or another in ««I, Bohdan (Confession in glory)», «Thousand-year-old Mykolay». The writer aims not so much to objectively depict the events or facts of a certain historical period, but to offer them a new interpretation.

The artistic version of P. Zagrebelny's «new historicism» is characterized by originality, starting from the method that, according to the writer's idea, should be used by a researcher who has set the goal of knowing history, the logic of understanding this history, and ending with the postulation of the conceptual core of «new history», which is its understanding as having a beginning and no end. Adequate knowledge of history, according to the writer's «neo-historical» version, can be achieved by «listening to history».

Therefore, P. Zagrebelny can be placed in the ranks of the «new historical» paradigm, since he is an encyclopedist who offers his version of history for the destroyed Ukrainian people.

KEYWORDS: «new historicism», the historical novel, the evolution of the Ukrainian historical novel, the historiography of the «winners», the tradition of the «oppressed», «listening to history», an act of transcendence.

Історичні романи української літератури 90-х років ХХ століття є явищем цілком закономірним і оригінальним. Одна з причин історичної спрямованості митців зумовлена тим, що літературному процесу країн Південної та Східної Європи другої половини ХХ століття було властиве прагнення висвітлити теми

національної історії. Цим прагненням і пояснюється активізація в національних літературах звернення до далеких і близьких подій із життя народу, що сприяло розвитку історичного жанру.

1990-ті роки ХХ століття в українській літературі репрезентовано історичними романами «Гетьманський скарб» (1993), «На брата брат» (1994), «Прийдемо, вклонімося...» (1997), «Погоня» (1997) Ю. Мушкетика; «Орда» (1992), «Рев оленів на розвидні» (1996) Р. Іваничука; «Єрусалим в горах» (1993), «Чудо святого Георгія о Зміє» (1996) Р. Федоріва; «Тисячолітній Миколай» (1994) П. Загребельного та ін., які, на думку дослідників (Л. Ромащенко, В. Сікорської), відрізняються панорамністю, масштабністю в зображенні минулого, що розглядається в контексті світової історії як складова частина єдиного історико-політичного процесу.

О. Проценко вважає, що еволюція українського історичного роману 90-х років виражає загальні напрями розвитку української прози кінця ХХ століття, «з її прагненням до демократизації художнього слова, із тенденцією до посилення полемічності проблем, громадянськості та національної самосвідомості, філософської наснаженості, оновлення жанрових традицій, пошуків і експериментів у характерології, сюжетотворенні, зображально-виражальних засобів, збагачення асоціативних риштувань та підтекстів, формозмістового оновлення не лише в національному художньому, а й світовому контексті» (Protsenko, 2001, p. 16).

Дослідники творчості П. Загребельного (О. Проценко, В. Сікорська, М. Слабошпицький, В. Фащенко) наголошували, що історичні романи митця, попри тематичну відмінність, єднає своєрідна авторська концепція історії, яка в той чи той спосіб утілена в них. Письменник ставить за мету не стільки об'єктивно зобразити події чи факти певного історичного періоду, скільки запропонувати їм нову інтерпретацію: *«Історія народу належить не володарям і політикам, не хроністам і навіть не самому народові – вона належить вікам! Історія і правда про історію. На превеликий жаль, ми хронічно страждаємо і на брак пам'яті і на брак правди про свою історію»* (Zahrebelnyi, 2008, p. 85).

Пошуки П. Загребельним нової візії вітчизняної історії, що відбилися в історичних романах, суголосні новаторським пошукам європейських і північноамериканських істориків у сфері осмислення національних історій і світової історії в цілому, що активізувалися в зарубіжній історіографії ХХ століття. Цей напрям історичних досліджень отримав назву «нового історизму» й представлений цілою низкою дослідників: Х. Ардент, В. Беньямін, Я. Паточка та ін. «Новий історизм» не має якісно цілісної історіознавчої концепції: це швидше конгломерат у дечому подібних і багато в чому відмінних концептуальних побудов, за допомогою яких дослідники історії намагаються по-новому поглянути (переглянути) й представити хід і логіку розвитку суспільства протягом тривалого часу розвитку «історичної» людини.

Серед представників цього явища помітною постаттю є В. Беньямін, який критикував уявлення про універсальну історію, характерне для ХІХ століття. На думку філософа, такий підхід є «історіографією переможців», на противагу якого мислитель пропонує конструктивний принцип історичної науки – звернення до традицій «гноблених». Розглядаючи тезу про минуле, що ніколи не було завершене, В. Беньямін наголошував на приєднанні до традицій гноблених, таким чином маючи змогу протиставити їх континууму гнобителів (Benjamin, 2002). В. Беньямін визначав головне завдання історика як показ історії страждань, з одного боку, а з іншого – історію вічного протесту. Історичне дослідження має не тільки «оживити» в пам'яті сучасників традиції гноблених, але й відродити їх, оскільки «традиція поневолених повчає нас, що «стан вийнятковості», у якому ми живемо, закономірний» (Benjamin, 2002, р. 43).

У контекст новоісторичних концепцій цілком уписується й історіософська парадигма П. Загребельного. Окремі ознаки «новоісторичної» призматичної історичного процесу й осмислення історії як такої, теоретично й методологічно обґрунтовані дослідниками в наукових і філософських працях, здобулися на свою художню версію у творчості українського письменника. Адекватне пізнання історії, відповідно до «новоісторичної» версії П. Загребельного, може бути здійснене шляхом «вслухання в історію». Указівку на сутність цього

методу письменник пропонує в одному з ранніх своїх оповідань «Печеніги» зі збірки «Незвичайні оповідання». Герой оповідання – археолог, який проводить розкопки, намагаючись дослідити цю колись забуту й стерту з анналів історії культуру степових кочівників. Він не може задовольнитися об'єктивними артефактами, що знаходить під час археологічної роботи, прагнучи подолати цю «неспроможність» об'єктивного пізнання історії, герой шукає інший шлях. Його спроби «трансценденції» в минувшину, яка б заговорила й оприявнилася в усій повноті й цілісності свого існування, увінчується успіхом. В один із днів герой «чує» тупіт давніх коней, «бачить» воїнів: звершилося – він почув цю історію, цю культуру, у які намагався вслухатися, пізнаючи об'єктивні речі.

Власне вже в цьому оповіданні прозирається письменникова спроба (хоч і дещо трагіфарсна) дати визначення нового методу історичного пізнання – «вслухання в історію», який, є всі підстави стверджувати, повною мірою виконує свою функцію у процесі авторського осмислення вітчизняної історії під час створення історичних романів на зразок таких, як «Роксолана», «Я, Богдан (Сповідь у славі)», «Тисячолітній Миколай».

Відкриті вказівки на те, що саме цей метод пізнання є для П. Загребельного домінантним, містяться в текстах романів. Наприклад, у романі «Я, Богдан (Сповідь у славі)»: *«Чутиму свій народ навіть умерши»* (Zahrebelnyi, 2001, р. 593). *«Що було на сій землі? Вмерли сліди й спогади, ні знаків, ні надій. Тільки пісні й плачі»* (Zahrebelnyi, 2001, р. 101).

Творення історії в теперішньому для П. Загребельного є процесом стохастичним, пізнання якого людиною, що в ньому знаходиться, є майже неможливим і не передбачуваним: *«Але хто ж може прозирати крізь роки і віки? [...] Піднятися над світом, охопити поглядом простори, епохи минулі й майбуття, подумати над тим, що таке істина й розум, – тільки тоді не буде для тебе таємниць ніде й ні в чому, але ким же треба бути, щоб стати на таку височінь!»* (Zahrebelnyi, 2001, р. 32).

«Прозирання минулого» – цілком можлива й досяжна річ, досягнення якої можливе шляхом «вслухання в історію». За своєю суттю «вслухання в історію» – це акт трансценденції, коли для суб'єкта пізнання стає можливим подолання перепон і завад, які накладає на людину реальний час і простір. Так, Богдан

переступає межі часу й простору шляхом підняття над цим світом: «...я лежу й не лежу, дух мій давно відлетів з цього темного покою, дух рветься до небес, але падає й падає на землю» (Zahrebelnyi, 2001, p. 7–8).

У романі «Я, Богдан (Сповідь у славі)» письменник неодноразово апелює до історичної несправедливості, на яку був приречений український народ і його провідні (відомі й менш відомі) постаті: «Гей, панове історіографи, дієписці, справоздавці, лукаві свідки, зрадливі душі, нещирі уми! То не Хмельницький бився під Жовтими Водами, а сама Доля народу вкраїнського. Що ж то були за люди досі? [...] Та ось з'єдналися для великого і стали народом в один день...» (Zahrebelnyi, 2001, p. 233).

«Тисячолітній Миколай» також містить чимало місць, у яких автор ставить питання про власну історію: «Українців уже від самого їхнього народження кинуто хоч і на землю щедру й прекрасну, та водночас і на трагічні розпутьтя історії, де звідусіль загрози і небезпеки, жадібні пельки, завидючі очі, загребуці руки. Вся історія роздерта, розпахана, порубана і посічена» (Zahrebelnyi, 1994, p. 561).

Отже, історіософська концепція людини в історичній романістиці П. Загребельного суголосна «новоісторичній» призматиці історичного процесу й осмислення історії як такої. Потреба в неупередженому осмисленні української історії задля подолання погляду на неї з позиції інших національних історій – історій переможців – як ознака «новоісторичної» концепції П. Загребельного простежується в романах 80–90-х років.

REFERENCES

Beniamin, V. (2002). *Vybrane* [Selected]. Lviv : Litopys. (in Ukrainian).

Protsenko, O. (2001). *Evoliutsiia istorychnoho romanu 90-kh rokiv XX stolittia* [The evolution of the historical novel of the 90s of the 20th century]. Dys. kand. nauk. Zaporizkyi natsionalnyi universytet, Ukraine.

Zahrebelnyi, P. (2008). *Dumky narozkhryst, 1974–2003* [Thoughts freely, 1974–2003]. Kyiv : Univ. vyd-vo PULSARY. (in Ukrainian).

Zahrebelnyi, P. (1994). *Tysiacholitnii Mykolai* [Millennial Mykolai]. Kyiv : Dovira. (in Ukrainian).

Zahrebelnyi, P. (2001). *Ya, Bohdan. (Spovid u slavi)* [I am Bohdan. (Confession in glory)]. Kharkiv : Folio. (in Ukrainian).